

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK di DESA KAMPUNG PADANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Adam Bobby Siahaan

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas

Email: siahaan.adam9@gmail.com

Abstract

Public services are all actions based on needs carried out in accordance with the basic rights of every citizen or resident to goods, services, administrative services offered by service providers for the public interest. The government has an important role to provide good public services for all its citizens. Law Number 25 of 2009 concerning public service delivery is an activity or series in order to meet service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident. The research methodology used in this research is non-statistical descriptive research with the understanding that it makes a limited effort to represent the problem and its conditions. Researchers use a descriptive qualitative approach to describe an event that is studied clearly and to understand the behavior of government officials in public services. To obtain data regarding the behavior of government officials in public services, researchers used data collection methods through literature such as journals. The use of village government public service institutions has a significant role in both work and accountability. The results of his research are efforts to improve public services in the village of Kampung Padang and obstacles to improving public services in the village of Kampung Padang.

Keywords : Services; Quality; Public

Abstrak

Pelayanan Publik merupakan semua tindakan berdasarkan kebutuhan yang dilakukan sesuai dengan hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, pelayanan administrasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan untuk kepentingan umum. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang bagus untuk semua warganya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif non statistik dengan pemahaman ia melakukan upaya terbatas untuk merepresentasikan masalah dan kondisinya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang dikaji secara jelas dan untuk memahami perilaku aparatur pemerintah dalam pelayanan publik. Untuk memperoleh data mengenai perilaku aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui literatur seperti jurnal. Penggunaan lembaga pelayanan publik Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan baik dalam pekerjaan maupun unsur pertanggungjawaban. Hasil penelitiannya yaitu upaya peningkatan pelayanan publik di desa Kampung Padang dan kendala peningkatan pelayanan publik di desa Kampung Padang.

Kata Kunci: Pelayanan; Kualitas; Publik

PENDAHULUAN

Pelayanan Publik merupakan semua tindakan berdasarkan kebutuhan yang dilakukan sesuai dengan hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, pelayanan administrasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan untuk kepentingan umum. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang bagus untuk semua warganya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk.

Menurut Zethhaml, Parasuraman, dan Berry (dalam Hardiyansyah, 2011, hlm. 46), terdapat indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan yang tercermin dari beberapa langkah yang akan diambil. Dimensi ini adalah berwujud, ketergantungan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Ketika kualitas produk atau layanan tidak sesuai dengan persyaratan, itu dianggap tidak memuaskan. Persyaratan itu dapat berubah berdasarkan pada apa yang diinginkan klien, apa yang dibutuhkan pemasok, apa yang dibutuhkan organisasi sumber, apa yang dibutuhkan pemerintah, teknologi, pasar, atau saingan.

Sektor publik merupakan komponen otonomi yang perlu diperhatikan karena selain sesuai dengan reformasi fundamental, juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan umum penduduk. Tujuan utama penyelenggaraan administrasi publik saat ini adalah pelayanan masyarakat. Pelayanan publik yang baik adalah standar yang harus dipenuhi oleh semua tempat kerja, publik dan swasta. Pelayanan publik yang maksimal ditunjukkan dengan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah dialokasikan. Jika hal-hal tidak menjadi pedoman, maka layanan tidak memenuhi standar masyarakat untuk layanan berkualitas tinggi.

Kualitas pelayanan pemerintah yang baik dilihat dari kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas masing-masing. Upaya yang bisa dilakukan dalam mengembangkan kualitas kerja aparat bisa diawali dengan motivasi. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas instansi yang relevan harus dapat menunjukkan kepada karyawan seberapa baik layanan mereka dilakukan, baik dengan memberi mereka instruksi, membuat mereka membaca aturan, atau dengan memberi mereka pelatihan di tempat kerja yang akan meningkatkan standar mereka sendiri. Disamping itu peran pimpinan juga merupakan faktor yang sangat mendukung kualitas pelayanan aparat pemerintah.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Administrasi Pelayanan adalah segala jenis pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah

pusat berupa barang dan jasa, atau dalam rangka memnuhi dan melaksanakan persyaratan peraturan perundang-undangan.

Memahami bahwa organisasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik harus memberikan pelayanan prima kepada yang dilayaninya, yaitu kepuasan pelayanan merupakan tanggung jawab (kewajiban) pemberi pelayanan dan merupakan hak penerima pelayanan yang disahkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam suatu Kepmen Pemberdayaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993.

Kantor desa yang merupakan salah satu bidang tanggung jawab instansi pemerintah yang menangani pelayanan publik pada hakekatnya menciptakan dua tugas pokok yaitu pelayanan teknis dan pelayanan administrasi. Pelayanan menurut Kontler dalam Sampara Lukman (2002: 8) adalah setiap kegiatan yang menguntungkan yang menguntungkan satu kelompok atau unit dan memberikan kepuasan meskipun hasil akhirnya tidak berhubungan secara fisik dengan suatu produk. Lebih lanjut Sampara mengatakan bahwa pelayanan adalah tindakan atau rangkaian tindakan yang terjadi dalam interaksi fisik langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin dan hasilnya adalah kesenangan pelanggan.

Pemerintahan sebelum era reformasi memang meningkatkan pengetahuan tentang perlunya pelayanan publik yang efektif dan memuaskan, namun kesadaran tersebut tidak diikuti dengan implementasi oleh badan pelaksana pelayanan publik seperti yang diharapkan. Kesadaran akan perlunya pelayanan publik yang baik sebenarnya berkembang dari pemerintahan sendiri sebelum zaman modern. Salah satu pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pemerintah desa. Suatu layanan yang diberikan kepada masyarakat tergantung pada kemanjuran, efisiensi, dan kuantitasnya. Pelayanan akan dirasakan dan diklasifikasikan oleh masyarakat dan pihak yang dilayani.

Indikator kinerja pemerintah yang paling nyata saat ini adalah pelayanan publik. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik memungkinkan masyarakat untuk langsung menilai kinerja pemerintah. Jika pemerintah desa Kampung Padang berhasil mendorong kinerja pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel, maka persepsi masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat. Masyarakat yang membayar pegawai publik memiliki persyaratan dan standar kinerja bagi para profesional yang memberikan layanan. Tujuan pemerintah desa sekarang adalah mencari cara untuk memuaskan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang cukup.

Menurut Saiful, (2008:3) pelayanan publik adalah pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat pengguna fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan organisasi publik. Masyarakat mengharapkan pemerintah agar bertindak jujur menangani sumber pendanaan mereka dengan bijak, dan bertanggung jawab kepada mereka. Pelayanan publik yang adil dan mudah

diakses bertugas membangun kepercayaan publik dan memandang etika pelayanan publik sebagai pilar. Dengan demikian pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduk atau suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.

Kualitas pelayanan (service quality) dapat dilihat dengan cara membandingkan tanggapan dari seluruh masyarakat atas pelayanan yang nyata diterima oleh masyarakat tersebut. Pelayanan yang ada di desa dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan maka kualitas pelayanan dapat dikatakan memuaskan, jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dapat dikatakan dengan tidak baik.

METODE PENELITIAN

Sebagai salah satu komponen dari pendekatan penelitian tata kelola, penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik. Menurut pandangan naturalistik ini, realitas adalah sesuatu yang memiliki beberapa dimensi, utuh atau kesatuan, dan terus berubah atau terbuka (Arifin dan Yousda, 2011: 18). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif non statistik dengan pemahaman; ia melakukan upaya terbatas untuk merepresentasikan masalah dan kondisinya sebagaimana adanya, oleh karena itu ia hanyalah pengungkapan fakta (Wasito, 2011: 10). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang dikaji secara jelas dan untuk memahami perilaku aparatur pemerintah dalam pelayanan publik. Untuk memperoleh data mengenai perilaku aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui literatur seperti jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan lembaga pelayanan publik Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan baik dalam pekerjaan maupun unsur pertanggungjawaban. Pelayanan publik yang efektif dan efisien disediakan oleh organisasi birokrasi yang berkompeten, salah satunya apakah strukturnya lebih bersifat desentralisasi daripada sentralisasi (Usman, 2011: 104). Hal ini juga selayaknya mengingat peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta tekanan yang semakin besar kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik secara profesional dan akuntabel. Pemerintah daerah juga harus mematuhi peraturan pemerintah daerah.

Akuntabilitas atas kinerja Pelayanan publik meliputi derajat ketelitian, profesionalitas aparat, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan

perundang-undangan), dan disiplin. Di dalamnya juga termasuk standar pelayanan publik, yang didalamnya termasuk standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat umum serta atasan atau pimpinan instansi unit pelayanan pemerintah. Jika ada perbedaan dari persyaratan yang dipersyaratkan, perbaikan harus dilakukan; jika kedua komponen ini ditemukan, mereka harus tersedia dalam kondisi prima dan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh layanan publik.

Mengenai Akuntabilitas masyarakat juga melakukan pengaduan tentang penyimpangan biaya pelayanan publik harus ditangani oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan keputusan dan surat penugasan dari pejabat yang berwenang, ditemukan tersedia, dan sesuai dengan petunjuk teknis transparansi, dan sektor publik. Sedangkan untuk aspek akuntabilitas, terkait biaya pelayanan publik dibebankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam Akuntabilitas persyaratan teknis dan administrasi harus jelas dan mudah diakses agar kualitas dan legitimasi produk pelayanan publik dapat dipertanggung jawabkan; prosedur dan mekanisme kerjanya harus lugas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan produk jasa tersebut harus diterima dengan baik, benar, dan sah serta telah diketahui tersedia, serta sesuai dengan transparansi.

Usaha dalam peningkatan mutu pelayanan publik di desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah mulai melaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang meliputi Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat ditentukan melalui proses, seperti ketelitian tingkat, profesionalitas petugas, sarana dan prasarana samara, kejelasan peraturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan), dan kedisiplinan. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau komitmen yang telah disepakati. Standar pelayanan publik harus tunduk pada akuntabilitas terbuka, baik kepada masyarakat umum, kepada atasan, maupun kepada pimpinan instansi yang memberikan pelayanan kepada pemerintah. Jika ada penyimpangan dari standar yang dipersyaratkan, harus dilakukan perbaikan. Penerima manfaat layanan harus diberi kompensasi untuk setiap penyimpangan dari tanggung jawab kinerja. Menurut mekanisme yang sesuai, masyarakat dapat mengevaluasi efektivitas layanan secara berkala.

Kendala Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Kampung Padang

Secara umum, tidak ada program yang memiliki keterbatasan, baik yang dialami oleh penyelenggara layanan publik dan masyarakat, maupun yang terprogram secara teknis. Kendala dari penyedia layanan dan masyarakat umum, khususnya perangkat desa, khususnya berkaitan dengan elemen waktu, yang disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pemerintah desa adalah penjaga di depan

pemerintahan kabupaten, kabupaten, dan bahkan pemerintah provinsi di dalam hal dampak institusi pemerintah. Mengenai situasi yang ditimbulkannya, permintaan tertentu harus segera dipenuhi. Kedua, hambatan sosial dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama hambatan internal seperti (pendidikan, keadaan fisik dan psikologis), yang kedua hambatan eksternal. Sedangkan pengaruh lingkungan dianggap variabel eksternal.

Kendala yang dihadapi dalam program dan kegiatan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia (musyawarah desa dan masyarakat). Rintangan tambahan dari otoritas desa termasuk yang terkait dengan sumber daya tenaga kerja (aparatur), khususnya keahlian di bidang teknologi. Selain itu, terdapat kendala teknis yang terkait dengan berbagai tanggung jawab dan kegiatan, khususnya yang terkait dengan pemerintahan Kabupaten dan Kabupaten. Sedangkan keprihatinan masyarakat meliputi kebutuhan mendesak akan pelayanan publik dan dampak wawasan dan pengetahuan lingkungan.

Dalam kendala tersebut bisa kita lihat partisipasi aktif dari semua pihak, para aparat berkolaborasi untuk mendukung rencana pembentukan administrasi publik. Diakui atau tidak, pemerintah desa (pegawai dan aparatur) bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama-sama dengan jajaran pemerintah dan masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

1. Tindakan yang dapat dilakukan di desa Potanga untuk meningkatkan pelayanan publik adalah:
 - a) memperkuat prinsip pelayanan publik;
 - b) memperkuat prinsip pelayanan publik; dan
 - c) meningkatkan standar pelayanan publik.
2. Dilihat dari kebijakan pelayanan publik, undang-undang pelayanan publik, serta peran, tugas, dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap masyarakat, upaya peningkatan pelayanan publik di desa Kampung Padang dapat dikategorikan sangat baik dan sesuai.
3. Kendala internal berupa masalah peralatan atau staf menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di desa Kampung Padang. Sumber daya manusia yang baik baik dari segi jumlah maupun kualitas.
4. Kendala dari luar yang berasal dari masyarakat karena alasan lingkungan, psikologi, dan aspek fisik masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih ya Allah atas kebaikan dan rahmat-Mu sehingga saya dapat menyelesaikan artikel yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ”. Walaupun penulis menyadari banyak tantangan dan hambatan dalam penyelesaian karya ini, namun dengan dukungan dari berbagai sumber hal tersebut dapat terselesaikan. Sebagai dosen pengampu mta kuliah Pelayanan Publik bapak Dr. Roni Ekha Putera, M.PA., yang telah memberikan arahan dan nasehat dalam penulisan artikel ini sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini tepat pada waktunya, dalam khususnya harus berterima kasih atas semua bantuannya. Penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun atas segala kesalahan dalam artikel ini agar dapat diperbaiki dan disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Musdalipa, M., Parawangi, A., & Malik, I. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 47-62.
- Mohi, W. K., & Mahmud, I. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 102-110.
- Bella, N., Kimbal, M. L., & Lapian, M. T. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- SONDAKH, I., ROMPAS, W. Y., & LALOMA, A. (2020). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA KEROIT KECAMATAN MOTOLING BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 6(98).
- Habibie, M. (2022). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KUA KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Standar Pelayanan Publik. Jakarta.: Balai Pustaka
- Hardiyansah. 2012. Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, zIndikator, dan Implementasinya. Yogyakarta. : Gaya Media.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Keputusan MENPAN Nomor 63/2004 Juknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan publik